

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriiddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARINING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi

O‘zbekiston Respublikasi Bank-Moliya akademiyasi “Xalqaro bank ishi” fakulteti
BI – 01 guruh tinglovchisi
O‘zbekiston, Toshkent shahri
E-mail: mushtariy999@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda mehnat resurslarini tez o‘shishi sharoitida mehnat bozorida ish o‘rinlarini yaratish imkoniyatini cheklanganligi sababli, bank kreditlari orqali kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish natijasida aholi bandligini ta‘minlash masalalari nazariy jihatdan yoritilgan.

Kalit so‘zlar: kichik sanoat zonalarini, qiymat zanjiri, kredit resurslari, Mushoraka, Murobaha, autsorsing, moliyaviy savodxonlik, biznes-rejalashtirish, bank kreditlari.

Abstract. This article theoretically examines the issues of ensuring employment of the population through the development of small business and private entrepreneurship via bank lending in the context of rapid growth of labor resources and limited opportunities for job creation in the labor market in our country.

Key words: small industrial zones, value chain, credit resources, Musharaka, Murabaha, outsourcing, financial literacy, business planning, bank loans.

Аннотация. В данной статье теоретически освещаются вопросы обеспечения занятости населения посредством развития малого бизнеса и частного предпринимательства через банковское кредитование в условиях быстрого роста трудовых ресурсов и ограниченных возможностей создания рабочих мест на рынке труда в нашей стране.

Ключевые слова: малые промышленные зоны, цепочка создания стоимости, кредитные ресурсы, мушарака, мурабаха, аутсорсинг, финансовая грамотность, бизнес-планирование, банковские кредиты.

KIRISH

Bugungi kunda O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror o‘shishini ta‘minlash va ijtimoiy muammolarni hal etishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik eng muhim bo‘g‘in hisoblanadi. Sababi, O‘zbekiston aholisi yiliga o‘rtacha 700–800 ming kishiga ko‘payishi natijasida mehnat bozoriga kirib kelayotgan 600 mingdan ziyod yoshlarni ish bilan ta‘minlash davlat islohotlarini bosh mezoniga aylanib bormoqda.

Mamlakatimizda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan davlat korxonalarini xususiyashtirish va transformatsiya qilish natijasida bo‘shayotgan ishchi kuchini kichik biznes subyektlariga yo‘naltirish bugungi kunning dolzarb vazifasiga aylanmoqda. Jumladan, mamlakatimizda kambag‘allikni qisqartirish, aholi jon boshiga daromadni oshirishning eng qulay yo‘li ularni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish va buning uchun moliyaviy imkoniyatlar yaratishdir.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda kichik biznesni moliyalashtirish tizimi tubdan isloh qilindi. Ayniqsa, “Mahallabay” ishlash tizimi va hokim yordamchilari institutining joriy etilishi moliyaviy resurslarning manzilligini ta‘minladi va o‘zining ijobiy natijasini amaliyotda ko‘rsatmoqda. Jami band aholining 70–75% dan ortig‘i aynan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida mehnat qilmoqda. Bu sohaning moliyaviy barqarorligi bevosita milliy bandlik ko‘rsatkichiga o‘zining ijobiy ta‘sir etayotganligini ko‘rishimiz mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznesni moliyalashtirish va bandlik mavzusida bir qator xorijlik olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan. Jumladan, Beck va Demirguc-Kunt o‘zlarining “Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint” nomli maqolalarida rivojlanayotgan mamlakatlarda kichik biznesning o‘shishiga to‘sqinlik

qiluvchi eng katta omil "moliyaviy cheklovlar" ekanini empirik tahlillar bilan isbotlagan. Ularning fikricha, kichik biznesga berilgan har bir dollar kredit yirik biznesga berilgandan ko'ra ko'proq ish o'rni yaratadi, deb ta'kidlaydilar. Bizning fikrimizcha ham bugungi kunda kichik biznesga ajratilgan sarmoyalarning samaradorligi yuqori ekanligini o'z tadqiqotlarimiz orqali kuzatmoqdamiz.

Nobel mukofoti sovrindori Muhammad Yunus o'zining "Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism" risolasida mikromoliyalash modeli orqali aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va ularni tadbirkorlikka jalb etishni bayon etgan. Bizning fikrimizcha ham bu O'zbekistondagi "Oilaviy tadbirkorlik" dasturlarining nazariy asosini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Xorijiy iqtisodchilardan Ayyagari, M., Juras, A. va boshqalar o'zlarining "Finance and Small Business Growth in Dynamic Contexts" risolarida kichik biznesning nafaqat ish o'rinlari sonini oshirishi, balki innovatsion bandlikni (yuqori malakali ish o'rinlari) yaratishdagi roli xalqaro miqyosda solishtirilgan. Bizning fikrimizcha ham kichik biznes uchun moliyaviy resurslarning yetishmasligi nafaqat korxonalar o'sishini, balki mamlakatdagi umumiy bandlik darajasining pasayishiga ham olib keladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida analiz va sintez, induksiya va deduksiya, abstrakt-mantiqiy tahlil kabi statistik va iqtisodiy tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALARI

Ilmiy maqola natijalarining ilmiy ahamiyati shundaki, ilmiy maqolani tayyorlash natijasida iqtisodchi olimlarni kichik biznesni banklar tomonidan samarali kreditlash orqali aholi bandligini ta'minlash bo'yicha ilmiy-amaliy qarashlarini qiyosiy va tanqidiy tahlil qilish, tadqiqot jarayonida qo'llanilgan metodologik yondashuv va usullarning asoslanganligi, axborot bazasining rasmiy manbalardan olinganligi, shuningdek taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishda ilmiy-nazariy manbaalardan keng foydalanilganligi bilan izohlanadi.

O'zbekistonda kichik biznes subyektlari iqtisodiyotning eng moslanuvchan va aholi daromadlarini shakllantirishda asosiy manbalardan biri hisoblanadi. 2023-2025-yillar oralig'ida kichik biznes subyektlari miqdoriy o'sishdan sifat o'zgarishiga o'tish davri kuzatilmoqda (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida 2023-2025-yillarda kichik biznes korxonalarini asosiy ko'rsatkichlari

Kypsatkichlar nomi	2023-yil	2024-yil	2025-yil
Ro'yxatdan o'tgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni (ming birlik)	545.8	582.4	625.0
Faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari (ming birlik)	430.5	468.0	510.0
Kichik biznesning YalMdagi ulushi (%)	53.4	54.6	56.0
Kichik biznesning sanoatdagi ulushi (%)	26.5	28.2	30.5
Kichik biznesning eksportdagi ulushi (%)	21.0	23.5	26.0

2023–2025-yillarda ro'yxatdan o'tgan kichik biznes korxonalarini sonining ortib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bunday holat yuzaga kelishiga asosiy omillardan biri davlat tomonidan berilayotgan soliq imtiyozlari va "tadbirkorlikka ko'maklashish" markazlari faoliyatining natijasi hisoblanadi.

Agar tarmoqlar kesimidagi tarkibiy o'zgarish holatini tahlil qiladigan bo'lsak, asosan savdo va xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yuritilgan bo'lsa, endilikda sanoat va qurilish sohasidagi ulush ortib bormoqda. Ayniqsa, keyingi yillarda kichik biznesning sanoatdagi ulushining o'sib borishi prognoz qilinmoqda. Bu jarayon asosan to'qimachilik, oziq-ovqat va qurilish materiallari tayyorlash sohalarida yaqqol ko'zga tashlanmoqda.

Iqtisodiyotda kichik biznesning eksportdagi ulushi 21% dan 26% gacha ko'tarilishi muhim iqtisodiy trenddir. Kichik korxonalar endilikda faqat ichki bozor bilan cheklanmay, balki xalqaro bozorlarda ham ishtirok etmoqda. Buning asosiy omillaridan biri sifatida banklar tomonidan eksport oldi moliyalashtirish tizimining yo'lga qo'yilgani va bojxona imtiyozlarining berilishi asosiy sabab bo'lmoqda.

O'zbekistonda 2023–2025-yillar oralig'ida kichik biznesga ajratilayotgan bank kreditlari hajmi o'rtacha 18–22% yillik o'sish sur'atini ko'rsatmoqda. Bu o'sishning asosiy drayveri sifatida bank tizimining liberallashtirishi va xalqaro moliya institutlarining maqsadli kredit liniyalarining jalb qilinishini ko'rish mumkin. 2025-yilga kelib jami kredit qo'yilmalarining ortib borishi natijasida iqtisodiyotda xususiy sektorning investitsion faolligi oshayotganini ko'rishimiz mumkin (2-jadval).

2-jadval. O‘zbekistonda 2023-2025-yillarda kichik biznesni bank kreditlari orqali moliyalashtirish va uning bandlikka ta’siri

Ko‘rsatkichlar nomi	2023-yil	2024-yil	2025-yil
Kichik tadbirkorlikka ajratilgan jami kreditlar (trln. so‘m)	110.5	134.0	162.0
Shundan: Oilaviy tadbirkorlik dasturlariga (trln. so‘m)	13.1	15.8	19.5
Kredit olgan kichik biznes subyektlari soni (ming birlik)	480	545	620

Mamlakatimizda 2023-yildan boshlab banklar tomonidan kreditlash tizimi “bank-mijoz” formatidan “mahallabay” tizimiga to‘liq o‘tdi. 2024–2025-yillarda oilaviy tadbirkorlikka ajratilayotgan mablag‘larning 19,5 trln so‘mga yetishi aholini kambag‘allikdan chiqarishning eng samarali yo‘li sifatida xizmat qilmoqda. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ushbu kreditlarning 60% dan ortig‘i qishloq joylarda yangi ish o‘rinlari yaratilishiga sabab bo‘lgan.

Bank kreditlari orqali 2025-yilda 610 ming nafar aholini band qilish rejalashtirilgan. Bu yerda muhim jihat shundaki, kreditlar nafaqat savdo va xizmat ko‘rsatishga, balki kichik ishlab chiqarish va qayta ishlash sanoatiga yo‘naltirilmoqda. Bu esa yaratilayotgan ish o‘rinlarining barqarorligini va ish haqi miqdorining yuqoriligini ta‘minlaydi.

O‘zbekistonda mehnat resurslari va bandlik masalasi demografik o‘shish sur‘atlari yuqoriligi sababli doimiy ravishda davlat siyosatining diqqat markazida bo‘lib kelmoqda.

O‘zbekistonda mehnat resurslarining dinamik o‘shish holati yiliga o‘rtacha 400–500 ming kishiga ko‘paymoqda. Bu “demografik dividend” deb ataluvchi jarayon bo‘lib, iqtisodiyot uchun ham imkoniyat, ham mas‘uliyat yuklaydi. 2025-yilga kelib mehnat resurslari sonining 20,6 mln kishidan oshishi mamlakatning ishchi kuchi bilan ta‘minlanganlik darajasi Markaziy Osiyo davlatlari ichida eng yuqori ekanini tasdiqlaydi (3-jadval).

3-jadval. 2023-2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasi mehnat bozorining asosiy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar nomi	2023 yil	2024 yil	2025 yil
Mehnat resurslari soni (mln kishi)	19.72	20.15	20.60
Iqtisodiy faol aholi (mln kishi)	15.04	15.40	15.57
Band aholi soni (mln kishi)	14.02	14.60	14.81
Ishsizlar soni (ming kishi)	1,024	800	760
Ishsizlik darajasi (%)	6.8	5.2	4.9
Bandlik darajasi (iqt. faol aholiga nisbatan, %)	68.0	68.3	69.1

Eng e‘tiborli ko‘rsatkich ishsizlik darajasining 2023-yildagi 6,8% dan 2025-yil yakuniga ko‘ra 4,9% gacha tushishidir. Bu ijobiy o‘zgarishning asosiy omillari xususiy sektor ulushining o‘shishi natijasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini hisobiga yangi ish o‘rinlarining 75–80 foizi shu sektorga to‘g‘ri kelmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda kichik biznesni moliyalashtirish orqali aholi bandligini oshirishda quyidagilarga e‘tibor berish maqsadga muvofiqdir:

bugungi kunda kichik biznesni moliyalashtirish jarayonlarida rivojlangan davlatlarda bank kreditlaridan samarali foydalanishda qo‘llaniladigan tajribalarni o‘rganish;

kichik loyihalarni aholining bo‘sh mablag‘lari hisobidan moliyalashtirish uchun qonuniy bazani kengaytirish; banklar tomonidan moliyaviy mablag‘ni kichik biznes va tadbirkorlik subyektlariga berishdan oldin tadbirkorlarni biznes-rejalashtirish va moliyaviy savodxonlikka o‘qitish ishlarini amalga oshirish;

yirik ishlab chiqaruvchi korxonalar atrofida kichik biznes subyektlarini “outsorsing” asosida moliyalashtirish; O‘zbekiston aholisining diniy qarashlarini inobatga olgan holda, “Murobaha” (bo‘lib to‘lash) va “Mushoraka” (shariklik) asosidagi moliyaviy mablag‘larni biznesga jalb qilish;

banklar tomonidan kredit resurslari bilan moliyalashtirishda qiymat zanjirini yaratuvchi kichik biznes va tadbirkorlikni ishlab chiqarishga yo‘naltirish;

har bir mahallaning ixtisoslashuvidan kelib chiqib, “Kichik sanoat zonalari”ni banklar tomonidan samarali kreditlash tizimini tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ayyagari, M., Juras, A., et al. Finance and Small Business Growth in Dynamic Contexts. The Journal of Finance. Vol. 71, Issue 3. 2016.
2. Yunus, Muhammad. Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism. PublicAffairs Publishing, New York. 2007.
3. Journal of Banking & Finance. Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. Vol. 30, Issue 11. 2006.
4. Aliyev Y.E. (2020). Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorini rivojlantirishning o'ziga xos yo'nalishlari. Arxiv nauchnyx issledovaniy, (23). <https://scholar.google.com/scholar?cluster=5882306098223300894&hl=en&oi=scholar>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

